

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ

Абдуллаева Нина

ТашПМИ 5 курс, медико-педагогический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638087>

Аннотация. В последние десятилетия 3D-технологии стали неотъемлемой частью многих областей медицинской информации, где важна точность, достоверность и анализ сложных медицинских данных. Обсуждаются использование 3D-технологий в судебной медицине, появление компьютерной томографии и других современных методов обработки изображений, преимущества и различные аспекты ее использования.

Ключевые слова. Судебная экспертиза, технология, компьютер, томография, моделирование, визуализация, реконструкция, функция.

В последние десятилетия 3D технологии стали неотъемлемой частью многих отраслей, включая медицину. В судебной медицине, где точность, достоверность и анализ сложных медицинских данных имеют первостепенное значение, применение 3D технологий открывает новые возможности для улучшения диагностики, реконструкции и судебно-медицинских исследований. 3D технологии – это инновационный подход, позволяющий создавать трехмерные модели и визуализации объектов в реальном времени. В судебной медицине они находят широкое применение, предоставляя новые возможности для анализа и понимания сложных медицинских данных. Использование 3D технологий в судебной медицине началось с появления компьютерной томографии и других современных методов обработки изображений. С течением времени, с развитием вычислительной техники и программного обеспечения, возможности 3D моделирования стали более доступными и широко используются в судебных медицинских исследованиях. 3D технологии позволяют создать детальные и точные модели анатомических структур, помогая судебным медикам более точно определить причину смерти или травму. Это существенно повышает достоверность диагноза и улучшает результаты судебных экспертиз.[1]

В судебной медицине применяются различные 3D технологии, включая 3D моделирование, 3D сканирование и виртуальную реальность. 3D моделирование позволяет создавать точные модели человеческого тела для анализа и реконструкции, 3D сканирование используется для получения трехмерных изображений и данных, а виртуальная реальность

предоставляет возможность интерактивного взаимодействия с медицинскими данными. Для 3D моделирования в судебной медицине используются различные программы и инструменты, включая компьютерные программы, такие как Autodesk Maya, Blender, Zbrush, и инструменты для сканирования, такие как 3D-сканеры, СТ-сканеры и MRI-сканеры. Эти программы и инструменты позволяют создавать точные и детализированные 3D модели человеческого тела для дальнейшего анализа и исследования.[2]

С помощью 3D моделей и визуализаций, сложные медицинские данные становятся более понятными и доступными для судебных экспертов и судей. Это позволяет более эффективно представлять свидетельские показания и делает процесс судебно-медицинской экспертизы более наглядным и понятным. Применение 3D технологий позволяет сократить время проведения судебно-медицинской экспертизы, ускоряя процесс обработки и анализа данных. Это способствует более оперативному принятию решений и повышению эффективности работы судебных экспертов. 3D моделирование в судебной медицине основано на использовании компьютерной графики и специализированного программного обеспечения. С помощью сканирования человеческого тела, создаются точные трехмерные модели, которые могут быть использованы для анализа и реконструкции событий. Существует множество программных инструментов и приложений, специально разработанных для создания 3D моделей в судебной медицине. Некоторые из них включают в себя функции анализа данных, визуализации и реконструкции, что значительно упрощает процесс работы судебных экспертов.

Применение 3D моделирования в судебной медицине может быть разнообразным. Например, при расследовании преступлений, эксперты могут создавать 3D модели травм или патологий, позволяющие им более детально исследовать потенциальные причины смерти или травмы. 3D сканирование является мощным инструментом судебной медицины, позволяющим создавать точные и подробные трехмерные модели человеческих останков или травм. Это позволяет судебным экспертам более детально исследовать телесные повреждения и определить их причину. Применение 3D технологий в судебной медицине представляет большой потенциал и перспективы для улучшения точности и эффективности медицинских исследований и процедур. От 3D

моделирования до сканирования и виртуальной реальности, эти инновационные технологии уже принесли значительные преимущества в работе судебных медиков.

Использованная литература:

1. Полякова А.В. 3D-технологии в судебно-экспертной деятельности // Юридические исследования. 2023. № 7. С. 117-125. DOI: 10.25136/2409-7136.2023.7.43654 EDN: UTMXRW URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43654
2. Еремченко, В.И. Принципы работы 3D-сканера и его использование для фиксации места происшествия // Общество и право. 2021. №1 (75). С. 61-65.
3. Carew, R. M., Errickson, D. An Overview of 3D Printing in Forensic Science: The Tangible Third-Dimension // Journal of forensic sciences. 2020. Vol. 65(5). P. 1752-1760.
4. Кокин А.В. Судебная экспертиза в эпоху четвертой индустриальной революции (Индустрии 4.0) // Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. №2. С. 29-36.